

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 8, November 2023, Halaman 61-66
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10143392)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10143392>

Pelatihan Praktikum Sederhana Berbasis KIT IPA Fisika bagi Peserta Didik Kelas XII SMA Negeri 2 Campalagian

Arie Arma Arsyad^{1*}, Muh. Tawil², Muhammad Aqil Rusli³
^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

*Email korespondensi: ariearmaarsyad@unm.ac.id

Abstrak

Pembelajaran IPA Fisika di SMA Negeri 2 Campalagian masih belum pernah menggunakan KIT sehingga dalam mengajarkan pemahaman materi fisika kepada peserta didik masih sebatas penjelasan di kelas saja. Kondisi ini mendasari tim pengabdian dalam membantu guru mata pelajaran fisika di sekolah tersebut untuk menyiapkan peserta didik terampil dalam kegiatan praktikum. Metode yang digunakan untuk mencapai kegiatan tersebut adalah metode demonstrasi dan latihan mandiri. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 23 orang dengan kegiatan praktikum sebanyak 6 unit, yaitu pengukuran, hukum Archimedes, suhu dan kalor, bidang miring, hukum Ohm, dan ayunan sederhana. Melalui kegiatan demonstrasi dan latihan mandiri, peserta didik mampu merangkai alat dan bahan untuk kegiatan praktikum, melakukan pengamatan dengan benar, dan menyimpulkan hasil praktikum berdasarkan data hasil pengamatan dengan benar. Hasil ini menunjukkan bahwa mitra terampil melakukan kegiatan praktikum berbasis KIT pada 6 unit percobaan.

Kata kunci: *praktikum, kit ipa fisika, pemahaman materi*

Article Info

Received date: 20 October 2023

Revised date: 29 October. 2023

Accepted date: 14 November 2023

PENDAHULUAN

Mata pelajaran IPA sarat dengan konsep-konsep yang sangat abstrak, sehingga sebagian besar siswa sukar untuk memahami dengan baik konsep-konsep tersebut. Penguasaan konsep adalah kemampuan peserta didik dalam memahami makna pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Astuti, 2017). Penguasaan konsep adalah proses perbuatan untuk mengerti dengan benar tentang suatu rancangan atau suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk menggolongkan sesuatu kejadian yang diperoleh dari proses belajar (Elisaet al., 2017)

Pembelajaran fisika melalui penyelidikan ilmiah bukanlah suatu hal yang sulit dilaksanakan di kelas selama fasilitas laboratorium fisika di sekolah cukup memadai. Fasilitas laboratorium di SMAN 2 Campalagian tergolong cukup memadai untuk kegiatan pembelajaran melalui penyelidikan ilmiah. Laboratorium fisika dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi peserta didik. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi pemanfaatan laboratorium untuk menunjang pembelajaran IPA. Pemanfaatan laboratorium terwujud dengan baik apabila guru dan peserta didik mampu menggunakan, mengelola dan memanfaatkan fasilitas laboratorium dalam proses pembelajaran.

Ketersediaan Kit IPA di sekolah serta pedoman penggunaannya untuk guru dan siswa, diharapkan dapat membantu guru dalam menjelaskan konsep pembelajaran IPA, akan tetapi guru-guru belum optimal memanfaatkan KIT tersebut dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya, belum terlatih

menggunakan KIT, guru-guru takut menggunakan Kit dan guru jarang melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen. Akar dari permasalahannya adalah para guru IPA takut melakukan percobaan yang berhubungan dengan listrik, guru-guru juga jarang melakukan percobaan dengan menggunakan KIT, alat bantu pengajaran sebenarnya memegang peranan yang sangat penting, khususnya untuk pengajaran IPA (Wiyatmo et al., 2018).

Mitra Program Kemitraan Masyarakat berlokasi di SMAN 2 Campalagian Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ditinjau dari sisi pembelajaran IPA Fisika, permasalahan yang dialami oleh peserta didik di sekolah ini adalah mereka tidak pernah melaksanakan kegiatan penyelidikan ilmiah dengan memanfaatkan kit IPA walau KITnya sudah ada. Kelemahan yang terjadi adalah guru bidang studi fisika yang berada di sekolah tersebut sedang melanjutkan pendidikannya. Sehingga tentu saja tidak ada pengajar bidang studi fisika yang mengajar tetap lagi. Tuntutan kurikulum merdeka adalah peserta didik memiliki keterampilan proses sains yang dapat dicapai jika pembelajaran dilaksanakan melalui penyelidikan ilmiah. Padahal sangat dipahami bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sarana laboratorium dan KPS siswa (Simanjuntak, Rohiat & Elvinawati, 2017). Salah satu media yang terdapat di laboratorium IPA SMPN 1 Tinambung adalah kit IPA. Kit IPA merupakan salah satu media yang sangat membantu dalam penyelidikan ilmiah dan dapat melatih KPS. Mala & Widodo (2017), mengungkapkan bahwa penggunaan kit IPA dalam kegiatan praktikum dapat menanamkan KPS bagi siswa. Kaitannya dengan KPS, Siswono (2017) menguatkan bahwa KPS memberikan pengaruh yang positif terhadap penguasaan konsep fisika siswa. Penggunaan media kit IPA fisika, dengan berbagai variabel ilmiah yang dapat diselidiki, sangat membantu peserta didik dalam menemukan konsep fisika melalui kegiatan praktikum. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Oktafiani, Subali & Edie (2017) yang menyimpulkan bahwa peningkatan KPS peserta didik melalui penerapan media kit IPA berada pada kategori tinggi.

Menyadari pentingnya pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran fisika, pentingnya melatih KPS kepada peserta didik sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum, serta kaitan antara pemanfaatan kit IPA fisika dengan KPS, maka prioritas permasalahan yang diselesaikan melalui kegiatan pengabdian ini adalah melatih KPS pada peserta didik di SMAN 2 Campalagian melalui kegiatan praktikum menggunakan kit IPA fisika. Tim pengabdian bermitra dengan peserta didik kelas 12 SMAN 2 Campalagian melaksanakan Program Kemitraan Masyarakat untuk membantu guru IPA dalam menyiapkan peserta didik yang terampil melakukan praktikum fisika.

METODE

Kegiatan PKM akan dilaksanakan dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian, mulai dari materi, transportasi, akomodasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat pengabdian nantinya (Zuhra et al., 2021). Selain dalam tahap persiapan tim pengabdian juga melakukan hal-hal berikut:

- a. Melakukan kunjungan ke sekolah mitra untuk diskusi atau meminta izin penetapan pelaksanaan kegiatan, sekaligus melakukan survei pendahuluan mengenai kondisi sekolah berupa fasilitas pembelajaran fisika sebagai alternatif untuk menemukan permasalahan yang dihadapi mitra, sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat untuk perbaikan.

- b. Melakukan perancangan kegiatan agar mempermudah pembinaan peserta didik dalam memahami pelatihan yang diberikan.
- c. Mempersiapkan alat dan bahan untuk menunjang kegiatan pelatihan praktikum.
- d. Melakukan koordinasi dengan Tim Dosen Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sulawesi Barat yang juga mengadakan kegiatan pengabdian di lokasi mitra.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, metode yang digunakan pada tahap pelaksanaan adalah metode demonstrasi dan latihan terbimbing.

- a. Metode demonstrasi. Melalui metode ini, mitra diperlihatkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum; tim mendemonstrasikan cara merangkai alat dan bahan pada kegiatan praktikum, serta cara pengambilan data dan kesimpulan hasil kegiatan praktikum.
- b. Metode latihan terbimbing. setelah tim melaksanakan kegiatan demonstrasi, mitra kemudian melakukan kegiatan praktikum secara terbimbing. Pada kegiatan ini, peserta didik merangkai alat dan bahan yang digunakan untuk setiap unit percobaan yang akan dilakukan dan didampingi oleh tim pendamping yang berasal dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sulawesi Barat. Data yang diperoleh dari kegiatan ini adalah mitra dapat; menuliskan data hasil pengamatan percobaan; menyimpulkan hasil percobaan berdasarkan data hasil pengamatan serta pengumpulan dokumen berupa laporan praktikum .

3. Tahap Akhir

Tahap evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian program ini. Ukuran ketercapaian program ini dilihat pada tiga indikator, yaitu: 1) mitra mampu mengenali alat dan bahan pada kit IPA fisika untuk melaksanakan kegiatan praktikum pengukuran, hukum Archimedes, suhu dan kalor, bidang miring, hukum Ohm, dan ayunan sederhana; 2) mitra mampu merangkai percobaan sesuai tujuan kegiatan praktikum; 3) mitra mampu menarik kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan percobaan. Evaluasi dilakukan melalui non tes dengan menggunakan lembar observasi kinerja kegiatan praktikum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian yang dilaksanakan di SMAN 2 Campalagian bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang terampil dalam kegiatan praktikum IPA fisika. Kegiatan ini bermitra dengan guru fisika bersama peserta didik dan Tim Pengabdian dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat di sekolah tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Sesi foto bersama dengan tim pendidikan fisika Unsulbar, Guru Fisika, dan peserta didik

Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian ini dapat dilihat dari gambar berikut yang memperlihatkan kegiatan praktikum terbimbing dan praktikum mandiri yang dilakukan oleh mitra.

Gambar 2. Tim pengabdian dan asisten praktikum mendampingi kegiatan praktikum

Gambar 3. Sesi pembimbingan yang dilakukan oleh tim dosen prodi pendidikan fisika Unsulbar

Gambar 4. Sesi pendampingan oleh asisten praktikum saat kegiatan latihan mandiri oleh kelompok peserta didik

Program pengabdian telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2023. Program ini berhasil meningkatkan:

- a. Kemampuan mitra dalam mengenali kit fisika. Program ini berhasil mengenalkan kepada peserta didik 6 buah kit praktikum fisika yang belum pernah mereka dapati sebelumnya dalam proses pembelajaran, bahkan mereka mengaku untuk pertama kali melakukan kegiatan praktikum fisika. Melalui program ini, mereka mampu mengenali alat dan bahan yang ada pada kit untuk menunjang kegiatan praktikum
- b. Keterampilan mitra melakukan praktikum mandiri. Kemampuan mitra secara mandiri melakukan praktikum merupakan tujuan utama dari program ini. Mitra dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang telah memperlihatkan keterampilan melakukan praktikum secara mandiri. Praktikum tersebut terdiri atas empat topik berikut: 1) pengukuran; 2)

hukum Archimedes; 3) suhu dan kalor; 4) bidang miring; 5) hukum Ohm; dan 6) ayunan sederhana.

Peserta didik yang menjadi mitra pada kegiatan ini adalah mereka yang memiliki hasil belajar fisika dan sikap ilmiah yang baik. Siahaan, et. al., (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penguasaan konsep fisika dengan keterampilan proses sains siswa. Selain itu, peserta didik dengan sikap ilmiah yang tinggi jika dilatihkan dengan penyelidikan akan memiliki keterampilan proses sains yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang sikap ilmiahnya rendah (Dewi, Doyan & Soeprianto, 2017). Hal ini sejalan dengan hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan ini.

Setelah mengamati demonstrasi kegiatan praktikum yang diperlihatkan oleh tim pengabdian, mereka dengan mudah mampu mengikuti petunjuk dan arahan pada saat melakukan kegiatan praktikum. Selain itu, penggunaan metode yang tepat dalam kegiatan ini merupakan kunci ketercapaian tujuan program. Metode demonstrasi yang digunakan sangat membantu mitra dalam mengamati dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami dalam kegiatan praktikum. Rizal & Suhandi (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa keterampilan proses sains siswa yang mengikuti pembelajaran melalui demonstrasi dan didahului dengan *discovery learning*, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tanpa didahului *discovery learning*. Pencapaian ini didukung oleh hasil penelitian bahwa kegiatan praktikum berpengaruh terhadap keterampilan proses sains peserta didik (Royani, Mirawati, Jannah, 2018). Keterampilan proses sains dapat dikembangkan dalam kegiatan praktikum (Suryaningsih (2017). Metode demonstrasi lebih baik dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik (Hizbi, 2019; Rizal & Suhandi, 2017;).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada kegiatan pengabdian masyarakat di SMAN 2 Campalagian maka dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan ini, mitra (peserta didik) terampil dalam menggunakan alat dan bahan praktikum, terampil merangkai alat dan bahan dan terampil dalam melakukan pengukuran serta pengumpulan data hasil praktikum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Program ini terlaksana dengan baik berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak kepala SMAN 2 Campalagian yang memberi dukungan terlaksananya program ini. Selain itu Tim Dosen Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Sulawesi Barat yang telah bekerja sama dalam memberikan pelayanan bimbingan praktikum di laboratorium sekolah. Dukungan dari Guru mata pelajaran IPA, yang telah mengumpulkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah orang tua peserta didik yang telah memberi izin kepada anak-anaknya untuk melakukan kegiatan di SMAN 2 Campalagian.

Referensi

- Astuti, L. S., (2017). Penguasaan Konsep IPA Ditinjau dari Konsep Diri dan Minat Belajar Siswa. *Jurnal Formatif*, 7(1), 40-48. <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v7i1.1293>
- Dewi, V. P., Doyan, A., & Soeprianto, H. (2017). Pengaruh model penemuan terbimbing terhadap keterampilan proses sains ditinjau dari sikap ilmiah pada pembelajaran IPA. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 3(1), 60–67. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v3i1.102>

- Elisa., Mardiyah, A., & Ariaji, R. (2017). Peningkatan Pemahaman Konsep Fisika dan Aktivitas Mahasiswa Melalui Phet Simulation. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran*, 1(1): 15-20. <http://dx.doi.org/10.31604/ptk.v1i1.15-20>
- Hizbi, T. (2019). Pengaruh metode demonstrasi menggunakan laboratorium virtual dan riil terhadap keterampilan proses sains siswa. *Kappa Journal, Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Hamzanwadi*, 3(1), 50–57. <https://core.ac.uk/download/pdf/229259603.pdf>
- Mala, N. A. & Widodo, W. (2017). Kelengkapan Media Dalam Pembelajaran IPA Serta Keterampilan Proses Sains Pada Siswa Kelas VIII SMP. *PENSA: E-Jurnal Pendidikan Sains*, 5(03), 200–203. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/pensa/article/view/19486>
- Oktafiani, P., Subali, B., & Edie, S. S. (2017). Pengembangan alat peraga kit optik serbaguna (APKOS) untuk meningkatkan keterampilan proses sains. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA*, 3(2), 189- 200. <https://doi.org/10.21831/jipi.v3i2.14496>
- Rizal, R., & Suhandi, A. (2017). Penerapan pendekatan demonstrasi interaktif untuk meningkatkan keterampilan dasar proses sains siswa. *Gravity: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Fisika*, 3(1), 40 – 50. <http://dx.doi.org/10.30870/gravity.v3i1.2411>
- Royani, I., Mirawati, B., & Jannah, H. (2018). Pengaruh model pembelajaran langsung berbasis praktikum terhadap keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir kritis siswa. *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*, 6(2), 46 – 55. <https://doi.org/10.33394/j-ps.v6i2.966>
- Siahaan, K. W. A., Lumbangaol, S. T., Marbun, J., Nainggolan, A. D., Ritonga, J. M., & Barus, D. P. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Multi Representasi terhadap Keterampilan Proses Sains dan Penguasaan Konsep IPA. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 195-205. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.614>
- Simanjuntak, N. D. P., Rohiat, S., & Elvinawati, E. (2017). Hubungan antara sarana laboratorium terhadap keterampilan proses sains siswa kelas XI MIPA 5 di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. *Alotrop*, 1(2), 102 – 105. <https://doi.org/10.33369/atp.v1i2.3511>
- Siswono, H. (2017). Analisis pengaruh keterampilan proses sains terhadap penguasaan konsep fisika siswa. *Momentum: Physics Education Journal*, 1(2), 83 – 90. <http://dx.doi.org/10.21067/mpej.v1i2.1967>
- Suryaningsih, Y. (2017). Pembelajaran berbasis praktikum sebagai sarana siswa untuk berlatih menerapkan keterampilan proses sains dalam materi biologi. *Bio Educatio*, 2(2), 49 – 57. <https://core.ac.uk/download/pdf/228883707.pdf>
- Wiyatmo, Y., Ruwanto, B., & subroto, s. (2018). Pelatihan Penggunaan Kit Listrik Magnet SEQIP Bagi Guru-Guru IPA SD di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, 2(1), 48-55. doi:<https://doi.org/10.21831/jpmp.v2i1.18723>
- Zuhra, F., Nurhayati, N., Safarati, N., Rahma, R., & Jasmaniah, J. (2021). Pelatihan Implementasi Literasi Dan Numerasi Dalam Proses Pembelajaran Untuk Guru MTsS. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3434–3441.